
УДК 37.372.2

DOI 10.5281/zenodo.11579678

Шинкарева Н.А., Краско А.А.

Шинкарева Надежда Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Иркутский государственный университет, 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1. E-mail: krasko.krasko000@mail.ru.

Краско Александра Александровна, педагог дошкольного образования, Иркутский государственный университет, 664003 г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 1. E-mail: krasko.krasko000@mail.ru.

Танцевальная деятельность как средство развития музыкальных способностей детей пятого года жизни в дополнительном образовании

Аннотация. Статья посвящена изучению роли танцевальной деятельности в развитии музыкальных способностей у детей пятого года жизни. Представлены результаты экспериментального исследования, проведенного на базе дополнительной образовательной организации, в котором принимали участие дети пятого года жизни, педагоги и родители. Отмечается, что для развития музыкальных способностей у детей дошкольного возраста необходимо активное взаимодействие родителей и педагогов, которые должны работать над созданием благоприятной атмосферы и разнообразных, насыщенных мероприятий как в детском саду, так и дома. Сделан вывод о том, что системный, комплексный подход к решению задач развития музыкальных способностей детей в танцевальной деятельности свидетельствует об эффективности реализованных педагогических условий.

Ключевые слова: способности, музыкальные способности, танцевальная деятельность, исследовательская деятельность, дети дошкольного возраста, дополнительное образование.

Shinkareva N.A., Krasko A.A.

Shinkareva Nadezhda Alekseevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Irkutsk State University, 664003 Irkutsk, Karl Marx str., 1. E-mail: krasko.krasko000@mail.ru.

Krasko Alexandra Alexandrovna, teacher of preschool education, Irkutsk State University, 664003 Irkutsk, Karl Marx str., 1. E-mail: krasko.krasko000@mail.ru.

Dance activity as a means of developing musical abilities of children of the fifth year of life in additional education

Abstract. The article is devoted to the study of the role of dance activity in the development of musical abilities in children of the fifth year of life. The results of an experimental study conducted on the basis of an additional educational organization, in which children of the fifth year of life, teachers and parents participated, are presented. It is noted that for the development of musical abilities in preschool children, active interaction of parents and teachers is necessary, who must work to create a favorable atmosphere and a variety of eventful activities both in kindergarten and at home. It is concluded that a systematic, integrated approach to solving the prob-

lems of developing children's musical abilities in dance activity indicates the effectiveness of the implemented pedagogical conditions.

Key words: abilities, musical abilities, dance activity, research activity, preschool children, additional education.

Исследования ученых-физиологов, психологов и педагогов показывают, что музыкальное сопровождение может значительно улучшить работоспособность во время физических нагрузок. Они заинтересованы в применении музыки в сочетании с движением для терапевтических и образовательных целей. Музыка и перемещение должны быть неразрывно связаны, так как каждое движение должно отражать смысл музыкального произведения, соответствовать ему по форме, характеру, динамике, скорости и ритму. Кроме того, гармоничный шаг способствует более глубокому и сознательному пониманию музыкального произведения.

В ходе анализа литературы по психологии и педагогике было выявлено, что проблема развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста давно привлекает внимание отечественных ученых и педагогов. Среди них можно выделить такие имена, как И.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, А.Н. Зимина, О. П. Радынова, [6-9]. После изучения научных работ особое внимание мы обратили на взгляды Б.М. Теплова, который определил музыкальные способности в следующем контексте: «Индивидуальные психологические свойства человека, обуславливающие восприятие, исполнение, сочинение музыки, обучаемость в области музыки. В той или иной степени, музыкальные способности проявляются почти у всех людей. Ярко выраженные, индивидуально проявляющие музыкальные способности называют музыкальной одарённостью» [2]. Данное определение легло в основу нашего исследования. Использование танцевальной деятельности в развитии детских музыкальных способностей рассматривается в трудах, Н.А. Фомина, Т.С. Лисицкой, Г.П. Федоровой [15, с. 40]. Музыкально-ритмические

навыки совершенствуются в тандеме с движениями, необходимыми для исполнения музыкально-игровых танцев и хороводов (гимнастических и хореографических), которые помогают выразить музыку, игровые образы и движения персонажей в хороводах. О. Савчук пишет: «Дети пяти лет могут кратко описать музыкально-ритмические игры и упражнения, упоминая темы и сюжеты, о музыке говорят мало. Могут довольно четко ходить в соответствии с метрическими пульсациями. Некоторые дети могут делать это во время бега. В танце им трудно добиться правильного ритмического рисунка. Даже если они чувствуют изменение темпа, они не могут точно воспроизвести его» [10, с. 224].

Известно, что музыка оказывает благоприятное воздействие на общую функциональную активность организма, как утверждал известный физиолог И.М. Семенов, описывая взаимосвязь между слуховыми и мышечными ощущениями [11, с. 223].

Развитие музыкальных способностей осуществляется в процессе совершенствования слуха и умения согласовывать свои движения с музыкой. По мнению психолога Б.М. Теплова, восприятие музыки «Совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно передающими временной ход музыкального движения...» [14, с. 488].

Суворова Т.И. в своем труде писала: «Связь между музыкой и движением не исчерпывается связностью их общего характера. Развитие музыкального образа, сопоставление контрастных и сходных музыкальных построений, ладовая окраска, особенности ритмического рисунка, динамические нюансы, темп – все это может быть отражено в движении» [12, с. 44].

«Движение помогает более полно воспринять музыкальное произведение, что придает движению особую выразительность. В этом взаимодействии музыка занимает видное место, а движения становятся своеобразным средством выражения художественных образов» - так рассуждал А.М. Айламазьян [1, с. 406-426].

В ходе занятий музыкально-ритмическими движениями детское тело укрепляется, развивается музыкальный слух, улучшается память и внимание, формируются моральные и волевые качества, такие как ловкость, точность, скорость и нацеленность на результат. Движения становятся более мягкими, эластичными, энергичными и пластичными, что способствует улучшению осанки у детей [4, с. 108].

Б.М. Теплов отмечает: «Едва ли на первых этапах музыкального обучения можно найти другой, более прямой и целесообразный путь развития музыкально-ритмического чувства, чем ритмика, понимаемая как передача музыки в простых и легко доступных движениях» [14, с. 488].

В настоящее время возникает вопрос взаимосвязи музыки и движения. В связи с чем развитие музыкально-ритмических способностей представляет собой важный аспект в данной области исследований. В своих работах И.А. Ветлугина [3, с. 203], А.В. Кенеман [13, с. 272], А.Н. Зимина [6, с. 304], О.П. Радынова [9, с. 293] и др. отмечают, что способность производить музыкально-ритмические движения связана с формированием целого комплекса более частных умений, отвечающих за физическое и психологическое становление личности (совершенствование слуха, ловкости, координации движения, различных видов памяти – зрительной, слуховой, тактильной, эмоционально-волевой сферы и т.д.).

При изучении вопроса развития музыкальных способностей посредством танцевальной активности мы провели анализ литературы в области психологии и педагогики. На основе этого был опре-

делен круг основных понятий исследования, изучены особенности развития музыкальных способностей через танцы у детей пятого года жизни, и подчеркнута важность экспериментов в данном исследовании.

Проводя исследование и подбирая диагностический инструментарий, мы столкнулись с проблемой односторонности исследований детских музыкальных способностей большинство методик (Методика хореографических способностей) Э.П. Костина, методика «Выявление уровня музыкально-ритмического развития» (разработана на основе методик А.Н. Зиминной и А.И. Бурениной) и др.) направлено на оценку развития чувства ритма, координации движений и уровня выполнения танцевальных движений [2, с.220]. Этот факт побудил нас изменить существующие подходы к оценке ключевых аспектов музыкальной деятельности.

Цель исследования – теоретически обосновать и апробировать танцевальную деятельность как средство развития музыкальных способностей детей пятого года жизни.

Предмет исследования – танцевальная деятельность, способствующая развитию музыкальных способностей детей пятого года жизни.

Гипотеза исследования: музыкальные способности это – индивидуальные свойства личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления музыкальной деятельности.

В соответствии с целью были определены *задачи исследования:* уточнить понятие «способности», «музыкальные способности» в психолого-педагогической, методической литературе; провести анализ организационно-педагогических условий развития музыкальных способностей у дошкольников в ДОД (дополнительное образование детей).

Теоретико-методологической основой исследования являются: положение отечественной психологии: о специфике музыкальных способностей (Б.М. Теплов); теоретические положения об организации музыкальной деятельности до-

школьников (А.Н. Зими́на [6], Н.А. Ветлугина [3], О.П. Радынова [9]); положение о обучении дошкольников современным танцам (Е. Ю. Дрожжина, М.Б. Снежкова) [5].

Подготовка к музыкальному развитию пятилетних детей требует соблюдения ключевых образовательных принципов. Важно, чтобы учителя и родители были готовы к стимулированию музыкальных талантов у малышей. Важную роль играет включение танцевальных занятий, которые направлены на развитие у детей дошкольного возраста ощущения ритма и эмоциональной насыщенности движений, разделяя их на две категории: развитие ритмичности и выразительности. Также критически важно обеспечить обогащение образовательной среды, создавая танцевальные игровые пространства, которые способствуют расширению музыкальных способностей пятилетних детей [16].

Для проверки выдвинутой нами гипотезы было проведено исследование в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. Исследование проводилось на базе дополнительной образовательной организации (МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»), в нем принимали участие дети пятого года жизни, педагоги и родители – всего 56 человек.

Первым был проведен констатирующий этап исследования, направленный на выявление организационно-педагогических условий работы по развитию музыкальных способностей детей пятого года жизни посредством танцевальной деятельности в учреждении дополнительного образования. Для объективной оценки педагогических условий в дополнительной образовательной организации в области развития музыкальных способностей детей пятого года жизни посредством танцевальной деятельности. На констатирующем этапе исследования мы использовали следующие методы: анкетирование педагогов на выявление их компетенции к развитию музыкальных способностей детей старшего дошкольного

возраста «Уровень содержания музыкального воспитания в дополнительном учреждении», анкетирование родителей на выявление компетенции в вопросах развития музыкальных способностей дошкольников «Проявление музыкальных способностей у детей», экспертиза кабинета хореографии, методики на выявление фактического уровня музыкальных способностей детей пятого года жизни «Выявление уровня музыкально-ритмического развития» (разработана на основе методик А.Н. Зиминой и А.И. Бурениной) [2, с. 220]; Методика «Хореографических способностей» Э. П. Кости́на [7, с. 424].

В ходе исследования оценки готовности педагогов к развитию музыкальных способностей старших дошкольников, мы получили следующие выводы: основными уровнями готовности являются повышенный и базовый, которые были обнаружены у всех 100% педагогов, не было выявлено педагогов с критически низким уровнем готовности. В процессе анализа результатов исследования были определены проблемные сферы, которые заключаются в трудности организации музыкальной деятельности вне занятий. Педагоги не задают домашнее задание для самостоятельной импровизации под музыку дома. Разучивание связок проходит только на занятиях.

Представленная развивающая предметно-пространственная среда (кабинет хореографии), соответствует принципам трансформируемости, полифункциональности, доступности. Предметно-пространственная среда кабинета имеет эстетический вид. Оборудован зал площадью из расчета 3-4 м² на одного учащегося, высотой не менее 4 м. Установлен ряд из зеркал на высоту 2,1 м, балетная перекладина (палка) в зале установлена на высоте 85-90 см для детей, 110-115 см для взрослых. Полы в зале покрыты специальным покрытием.

Результаты исследования компетентности родителей в проявлении музыкальных способностей у детей были следующие:

щие: повышенный уровень составил 30%, средний – 60%, низкий – 10%. Они знают, что их дети проявляют интерес к музыкальной деятельности, способны двигаться под музыку, но возникают сложности выполнять поставленные задачи, связанные с движением. Дети способны с помощью взрослого оценивать красивое в музыке и движении.

Оценивая уровень качества музыкально-ритмического развития детей пятого года жизни, мы выяснили, что преобладающим является базовый уровень развития хореографических способностей и качества музыкально-ритмического развития (60%) исследуемых детей. Повышенный уровень равен 25% и критический уровень равен 15%.

Мы выявили ряд трудностей у большинства детей, где исполнение танца не совпадает с мелодией, ритмом и темпом. Данные дети имеют рассеянное внимание, выполнение и повторение ритмического рисунка вызывает затруднения, выполняются с ошибками. Они частично владеют основными видами движений музыкально ритмической деятельности. Ориентируются в пространстве. Исполняют музыкально ритмический репертуар, но возникают сложности в передаче сюжета.

Полученные данные свидетельствовали о необходимости проведения формирующего этапа исследования. Опытно-экспериментальная работа по развитию музыкальных способностей детей пятого года жизни в танцевальной деятельности строилась на основе теоретических положений и результатов констатирующего этапа исследования.

В рамках формирующего этапа мы занимались четырьмя основными направлениями: работа с детьми для развития музыкальных навыков через танцевальные занятия; взаимодействие с педагогами для повышения готовности детей к развитию музыкальных способностей в танцевальной сфере; проведение консультаций с родителями для расширения их знаний о развитии музыкальных способностей детей в пятилетнем возрасте в

контексте танцевальной деятельности, а также обогащения образовательной среды в данном пространстве.

Вначале мы большое внимание уделили обогащению кабинета хореографии дидактическим материалом. Разместили в группе материалы, оборудование и игры, направленные на возможность проявления самостоятельности детей, обогатили развивающую предметно-пространственную среду, обеспечили принципы вариативности и индивидуализации. Танцевальный зал мы обогатили материалами и предметами для организации образовательной среды. Добавили музыкальное оборудование (бубен, трещотка, барабан с палочками, маракасы), различные дополнительные материалы (коврики для растяжки, мячи маленькие и большие, обручи).

С целью формирования деятельностного компонента нами были разработаны и представлены рекомендации по включению в календарное планирование рабочих часов с детьми по образовательным областям. Также в процессе своей работы мы дали рекомендации по обогащению центров пространства танцевальной среды. Рекомендации были направлены на развитие музыкальных способностей детей пятого года жизни в танцевальной деятельности.

Работа с детьми включала три направления.

Первый этап – подготовительный. На подготовительном этапе мы формировали у детей представление о том, что такое музыкальные способности, закрепляли правила поведения и безопасности, стимулировали их положительное отношение к танцевальной деятельности и выполнению форм самостоятельных действий в танце.

Второй этап – основной. На данном этапе мы проводили занятия, способствующие развитию самостоятельности детей пятого года жизни в танцевальной деятельности.

Третий этап – закрепляющий. Целью данного этапа являлось создание условий для проявления музыкальных способно-

стей в танцевальной деятельности. Дети были проведена работа по постановке знакомых элементов танца, фиксирование результатов деятельности.

Работа с педагогами была направлена на повышение уровня готовности к развитию музыкальных способностей детей пятого года жизни в танцевальной деятельности. Для учителей на данную тему были проведены: круглый стол, интерактивная консультация, деловая игра. Данные формы деятельности способствовали формированию когнитивного компонента готовности педагогов к развитию музыкальных способностей детей пятого года жизни в танцевальной деятельности. Педагоги выслушали рекомендации о возрастных особенностях музыкального развития детей пятого года жизни в танцевальной деятельности.

Нами были проведены мероприятия с родителями, направленные на развития музыкальных способностей у детей пятого года жизни. Мы провели консультацию для родителей «Особенности развития музыкальных способностей у детей пятого года жизни». Также был оформлен стенд на тему «Роль музыкальных способностей в танцевальной деятельности». Для формирования у родителей деятельностного компонента готовности к развитию музыкальных способностей у детей, в основной части-практикума нами были даны рекомендации для работы младшими дошкольниками. В приемной мы разместили стенд, на котором родители написали свои вопросы. На стенде были следующие вопросы: «Что делать если ребенку не интересна классическая музыка?», «Ребенок не проявляет интерес к танцам, хоть у него и хороший слух», «Примерный список музыкальных произведений для прослушивания». В процессе взаимодействия с родителями мы уточняли, проводят ли они дома работу с детьми по развитию музыкальных способностей.

В ходе консультации рассказали родителям, какие действия для закрепления музыкальных способностей в танцеваль-

ной деятельности у детей можно проводить дома. На дом было дано задание поработать над элементом постановки танца и зафиксировать его на камеру. Далее был создан видео ролик для совместного мероприятия детей и родителей.

После реализации формирующего этапа эксперимента нами было проведено повторное исследование уровня сформированности качества музыкально-ритмического развития у детей пятого года жизни исследования. На контрольном этапе улучшились показатели музыкально-ритмического развития у детей. Повышенный уровень был выявлен у 45% исследуемых, базовый – у 65%, критического уровня не было выявлено. У большинства детей пятого года жизни улучшилось исполнение, общий характер хореографии, темп и ритм. Дети эмоционально выражают стремление узнать и изучить новое. Улучшился показатель импровизации, большинству детей несложно передать под музыку придуманные движения.

Данные изменения и результаты статистической оценки эффективности проведенной работы говорят об эффективности организационно-педагогических условий, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.

С учётом этого, результаты наших исследований, разработанная система развития музыкальных способностей, практический опыт и методические разработки, подтвердившие свою эффективность, могут быть применены и апробированы педагогами различных образовательных учреждений.

Выводы.

В период детства происходит активное развитие музыкальных способностей, главной целью является поощрение творческого роста и музыкального таланта у детей. Накопление музыкального опыта способствует развитию музыкальных интересов у малышей. Для развития музыкальных способностей у детей дошкольного возраста необходимо активное взаимодействие родителей и педагогов. Они

должны совместно трудиться над созданием благоприятной атмосферы и разнообразных, насыщенных мероприятий как в детском саду, так и дома.

Родители и педагоги играют ключевую роль в формировании музыкальных интересов у детей. С их помощью можно организовать различные музыкальные занятия, посещать концерты и музыкальные мероприятия, а также активно участвовать в музыкальных играх и конкурсах. Важно, чтобы родители и учителя поддерживали и поощряли детей в их музыкальных начинаниях, помогали им раскрывать свой творческий потенциал и находить свое музыкальное призвание. Создание стимулирующей окружающей среды, где музыка становится неотъемлемой частью повседневной жизни, способствует развитию музыкальных способностей у детей.

Пение, танцы, игра на музыкальных инструментах – все это помогает детям раскрыть свой талант и почувствовать себя увереннее в мире музыки. Таким образом, совместные усилия родителей и учителей позволяют создать благоприятную обстановку для развития музыкальных талантов у детей дошкольного возраста, что способствует их гармоничному развитию и раскрытию потенциала.

Благодаря музыке и активным занятиям, дети раскрывают перед собой бескрайний мир возможностей и впечатлений. Через взаимодействие со звуками и движениями, они постигают гармонию и красоту окружающего мира, обогащая свое внутреннее мироощущение. Музыка становится для них не только источником вдохновения, но и средством самовыражения, позволяющим раскрыть свой творческий потенциал. Под ритмичные мелодии они обретают умение видеть прекрасное в простых вещах, а через танец и движение они учатся выражать свои чувства и эмоции, воспитывают в себе чувство любви к жизни, окружающим и природе. Музыка и движение становятся для них ключом к гармонии и радости, помогая формировать свое мировоззрение и внутренний мир.

Таким образом, можно сделать вывод, что системный, комплексный подход к решению задач развития музыкальных способностей детей в танцевальной деятельности свидетельствует об эффективности реализованных педагогических условий. Это отразилось как в количественных, так и в качественных показателях, что позволяет констатировать, что гипотеза нашего исследования подтвердилась.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айламазьян А.М. Танец и личность // Идеи и идеалы. 2023. № 1-2. С. 406-426.
2. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. СПб.: ЛОИРО, 2014. 220с.
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. М.: Просвещение, 1967. 203 с.
4. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников. М.: Аркти, 2016. 108 с.
5. Дрожжина Е.Ю., Снежкова М.Б., Обучение дошкольников современным танцам. М.: Центр педагогического образования, 2012. 64 с.
6. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. М.: Владос, 2016. 304 с.
7. Костина Э.П. Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе комплексного педагогического мониторинга. Н. Новгород: Дятловы горы, 2012. 424 с.
8. Лисицкая Т.С. Хореография в гимнастике. 2-е изд., испр. и доп. Издательство Юрайт, 2017. 163 с.
9. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания: учебник для среднего профессионального образования / О.П. Радынова, Л.Н. Комиссарова; под общей редакцией О.П. Радыновой. 3-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 293 с.
10. Савчук О. Школа танцев для детей. СПб.: Ленинградское издательство, 2009. 224 с.
11. Сеченов И.М. Психология поведения. Избранные труды. М.: Издательство Юрайт, 2024. 223 с.

12. Суворова Т.И. Танцевальная Ритмика для детей. СПб.: «Музыкальная палитра», 2016. 44 с.
13. Кенеман А.В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста // А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Просвещение, 1978. 272 с.
14. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. 2-е изд., стер. СПб.: Планета музыки, 2020. 488 с.
15. Федорова Г.П. Танцы для детей. СПб.: Детство-пресс, 2000. 40 с.
16. Фомина Н.А. Сказочный мир движений / Н.А. Фомина, А.М. Яценко. Волгоград: Перемена, 2016. 43 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ajlamaz'jan A.M. Tanec i lichnost' // Idei i idealy. 2023. № 1-2. S. 406-426.
2. Burenina A.I. Ritmicheskaja mozaika: programma po ritmicheskoj plastike dlja detej do-shkol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta. SPb.: LOIRO, 2014. 220s.
3. Vetlugina N.A. Muzykal'noe razvitie rebenka. M.: Prosveshhenie, 1967. 203 s.
4. Voloshina L.N. Vospitanie dvigatel'noj kul'tury doshkol'nikov. M.: Arkti, 2016. 108 s.
5. Drozhzhina E.Ju., Snezhkova M.B., Obuchenie doshkol'nikov sovremennym tancam. M.: Centr pedagogicheskogo obrazovanija, 2012. 64 s.
6. Zimina A.N. Osnovy muzykal'nogo vospitanija i razvitija detej mladshego vozrasta. M.: Vlados, 2016. 304 с.
7. Kostina Je.P. Upravlenie kachestvom muzykal'nogo obrazovanija doshkol'nikov na osnove kompleksnogo pedagogicheskogo monitoringa. N. Novgorod: Djatlovy gory, 2012. 424 s.
8. Lisickaja T.S. Horeografija v gimnastike. 2-e izd., ispr. i dop. Izdatel'stvo Jurajt, 2017. 163 s.
9. Radynova O.P. Teorija i metodika muzykal'nogo vospitanija: uchebnik dlja srednego professional'nogo obrazovanija / O.P. Radynova, L.N. Komissarova; pod obshej redakciej O.P. Radynovoj. 3-e izd., ispr. i dop. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2019. 293 s.
10. Savchuk O. Shkola tancev dlja detej. SPb.: Leningradskoe izdatel'stvo, 2009. 224 s.
11. Sechenov I.M. Psihologija povedenija. Izbrannye trudy. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2024. 223 s.
12. Suvorova T.I. Tanceval'naja Ritmika dlja detej. SPb.: «Музыкальная палитра», 2016. 44 с.
13. Keneman A.V. Teorija i metodika fizicheskogo vospitanija detej doshkol'nogo vozrasta // A.V. Keneman, D.V. Huhlaeva Izd. 2-е, ispr. i dop. М.: Prosveshhenie, 1978. 272 с.
14. Teplov B.M. Psihologija muzykal'nyh sposobnostej. 2-е изд., стер. СПб.: Планета музыки, 2020. 488 с.
15. Fedorova G.P. Tancy dlja detej. SPb.: Detstvo-press, 2000. 40 с.
16. Fomina N.A. Skazochnyj mir dvizhenij / N.A. Fomina, A.M. Jacenko. Volgograd: Pe-remena, 2016. 43 с.